

DIAGNÓSTICO: Ultrassonografia Abdominal

Resolvendo problemas desde 1940

Em uma grande maioria dos casos, o parasitismo por *Dioctophyma renale* é um achado de cirurgias, biópsias e necropsia. As lesões renais podem ser facilmente confundidas com doença renal, necessitando do diferencial pela ultrassonografia. Ressaltando sua importância como método eficiente e prematuro na identificação do *D. renale* em animais domésticos, sendo utilizada como diagnóstico definitivo para o consequente **tratamento** cirúrgico: remoção dos vermes e/ou órgãos afetados.

Cuidados & Prevenção

- 1 Não ingerir vísceras e carne crua ou mal passada de rã, peixes ou outros organismos aquáticos.
- 2 Não alimentar os animais domésticos com essas carnes supraciadas.
- 3 Não ingerir e não permitir que seus animais de estimação ingiram água possivelmente infectada.
- 4 Em áreas endêmicas, levar em consideração esse diagnóstico diferencial.

Autora:

Lígia Raposo Bernardes

Colaboradores:

Ana Julia Vasconcelos

Erica Roier

DIOCTOPHYMA RENALE

**A IMPORTÂNCIA DA
ULTRASSONOGRAFIA NO
DIAGNÓSTICO DESTA
INFECÇÃO EM CÃES**

Mestrado Profissional Em Diagnóstico Em
Medicina Veterinária
2023

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10699398>

DIOCTOFIMOSE

Doença ocasionada pelo verme *Dioctophyma renale*

Maior parasita conhecido, popularmente chamado de "verme gigante dos rins". As fêmeas do verme podem atingir até 100 cm e os machos até 45 cm.

A gravidade varia dependendo do número de parasitas, duração da infecção, se ambos os rins estão envolvidos, se outros órgãos foram acometidos e da existência ou não de doença renal concomitante.

Mais comumente observado em rim direito, devido à proximidade com o duodeno. Mas pode ser observado em outros órgãos ou mesmo livre na cavidade abdominal.

Na ultrassonografia, observa-se o rim destruído por uma estrutura cilíndrica e arredondada e o rim contralateral, muitas vezes, aumentado na tentativa de compensar a deficiência do órgão afetado.

Caráter de ZOOÑOSE: A participação do ser humano, como hospedeiro acidental, ocorre através do consumo indevido de larvas infectantes, presentes em hospedeiros paratênicos.

CICLO EVOLUTIVO

Transmissão

Os hospedeiros definitivos, são representados pelos animais domésticos e silvestres (cão, gato, furão, lobo-guará, entre outros) que, ao consumirem a larva infectante, desenvolvem este até a fase de maturidade sexual do verme.

O verme adulto põe ovos no solo em áreas alagadiças, são consumidos por oligoquetas (minhocas), chamados hospedeiros intermediários, onde se desenvolvem em 3 estágios larvais. No terceiro estágio, ela tem a capacidade de causar a doença no hospedeiro definitivo.

Essas larvas de 3º estágio ainda podem ser consumidas por SAPOS, PEIXES e alguns outros animais, chamados de hospedeiros paratênicos. Como NÃO são os hospedeiros definitivos, essas larvas acabam se encistando, onde permanecem viáveis em vísceras e musculatura lisa desses animais.

Ao consumir a carcaça desses animais de forma crua ou mal cozida, a ingestão das larvas de terceiro estágio encistadas possibilita que o *D. renale* se perpetue e consiga chegar a fase adulta dentro do hospedeiro definitivo,